

இறையன்புவின் முகத்தில் தெளித்த சாரல் - ஓர் சமூகப்பார்வை
முனைவர் ஸ்.த.சிமி, தமிழ் உயராய்வு மையம்,
அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை.

Abstract :

All human beings are dependent on others for their needs. A community lives together with another community. Many societies depend on each other and live together is called society. A group of people who live together and share feelings of pleasure and pain with each other is called a society. Feelings of pain, pleasure and honor are the pulses of society. Humans living in society should respect the feelings of others. Many problems arise in the society when the people of the society violate the feelings and laws of others. The collection of poems is called 'Sprayed Charal on the Face of God' which takes these thoughts.

Key Words : Modern Literature – Society – Irai anbu

முன்னுரை

மனிதர்கள் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு , மற்றவர்களைச் சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். ஒரு சமூகத்தினர் மற்றொரு சமூகத்தினருடன் சேர்ந்து வாழ்கின்றனர். பல சமூகங்கள் ஒன்றோடு சார்ந்தும், சேர்ந்தும் வாழ்வது சமுதாயம் எனப்படும். இன்பம், துன்பம் ஆகிய உணர்வுகளை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டு சேர்ந்து வாழும் மக்கள் குழு சமூகம் எனப்படும். துன்பம் , இன்பம், கௌரவம் ஆகிய உணர்வுகள் சமூகத்தின் நாடித்துடிப்புகளாகும். சமுதாயத்தில் வாழும் மனிதர்கள் பிறருடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். சமுதாய மக்கள் பிறருடைய உணர்வுகள் , சட்ட திட்டங்களை மீறும் போது சமுதாயத்தில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது. இத்தகு சிந்தனைகளை எடுத்தியம்புவதாக 'இறையன்புவின் முகத்தில் தெளித்த சாரல்' என்றும் கவிதைத் தொகுப்பு அமைந்துள்ளது. இச்சமூக நிகழ்வுகளைக் குறித்து ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

இலக்கியங்களில் சமுதாயப் பார்வை

மனித வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பே இலக்கியம். இன்றைய இலக்கியங்கள் சமுதாயத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக திகழ்கிறது. மனித உணர்வின் அடிப்படையில் எழுந்தவையாக இருந்தாலும் இலக்கியங்கள் வாசகனின் மனநிலைக்கு ஏற்ப இன்பமாகவோ, துன்பமாகவோ அதன் முடிவு அமைந்திருக்கும் இலக்கியங்களில் , “மானுடவியல் நோக்கு மிக இன்றியமையாதது. தமிழில் அதற்கு சிறப்பிடம் உண்டு ”¹ இலக்கியங்கள் மனிதனின் உணர்வுகள் , மனித நேயம் , குறிக்கோள்கள், பண்பு நலன்கள் , பண்பாடுகள், பழக்கவழக்கங்கள், கலாச்சாரம், பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றை சமுதாய மக்களின் வாழ்க்கை முறைக்கு தகுந்துவாறு ஏற்படுத்திக் கூறுகின்றன.

இறையன்பும் - சமுதாயமும்

சமுதாயத்தை மையப்படுத்தி பல படைப்புகளை பல படைப்பாளிகள் படைத்துள்ளனர். ஒவ்வொரு படைப்பாளியும் சமுதாயத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை அவர்களின் எண்ணங்களின் ஒட்டத்திற்கு ஏற்ப படைக்கின்றனர். இந்த வகையில் கவிஞர் இறையன்பும் பல படைப்புகளின் வழியாக சமுதாய மக்களின் பிரச்சனையும் , அவர்களின் மனித நேயத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். கவிஞர் இறையன்பு படைப்பில் வெளிவந்துள்ள “முகத்தில் தெளித்த சாரல்” இந்த வகையைச் சாரும்.

மனித மனம்

மனமானது ஒரு மாயமான் காட்டிலுள்ள கானல் நீரைப் போன்றது. குரங்கு மரத்திற்கு மரம் தாவுவதைப் போன்று மனிதனின் மனமும் அடிக்கடி தன் கொள்கையை

மாற்றிக் கொள்வதால் மனதைக் குரங்கு என்கிறார்கள். “இந்தக் குரங்கு மனம் மூளைதான். மூளை தானே சிந்திக்கிறது ; மூளையாகிய மனம் சிரங்கு அரிப்பதைப் போல எப்போதும் அரித்துக் கொண்டே இருக்கும் ; சில நேரம் அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கும்; அடுத்த நேரம் அதைச் செய்யக் கூடாது இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று முரண்டு பிடிக்கும். எனவே நமது சிந்தனைகள் உயர்ந்ததாக இருந்தால் இந்த குரங்கு மனம் ஒன்றும் தெரியாது போல் கண்டும் காணாமல் மௌனமாக இருக்கும் ”.2 இந்த மனமானது ஒவ்வொரு வயதினிடையே மாறுபாடு அடைந்து காணப்படுகிறது.

சமுதாயத்திலுள்ள மனிதர்களின் மனங்களும் குரங்கு மனதை போன்று காணப்படுவதால் பல பிரச்சனைகள் சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்றன. கவிஞர் மனதை குறித்து குறிப்பிடும் போது , மனிதர்களின் மனம் குழந்தை மனதை போன்று இருக்க வேண்டும். குழந்தை மனம் தூய்மையாக இருக்கும். குழந்தையைப் போன்ற மனம் இருந்ததால் தான் மனதில் கேள்விகளும் எழும். குழந்தை மனதை உடையவர்கள் தான் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் என்பதை,

“உண்மையிலே குழந்தையாக
இருப்பவர்தான் குருவாக முடியும்
குழந்தையைப் போன்ற மனத்தில்
தான் கேள்விகள் தோன்றும்
காரணம் அந்த மனம் காலியாகவே இருக்கும்”

எனும் கவிதை வரிகளின் மூலமாக புலப்படுத்துகின்றார்.

மனித உறவுகள்

வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இன்பங்களையும் , துன்பங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள மனித மனதுக்கு உறவு தேவைப்படுகிறது. அன்பு , பாசம் போன்றவற்றால் உறவுகள் வளர்ச்சிப் பெறுகின்றது. குடும்ப உறவுகள் வளர்ந்தால் மனித உறவுகள் தானாக வளர்ச்சி அடையும். ஆனால் இன்று சமுதாயத்தில் உறவுகள் நிலை வேறுவிதமாக காணப்படுகின்றன. பணம் இருந்தால் மட்டுமே உறவினர் வீடு தேடி வருவார்கள் என்றும், பணம் இல்லாத நேரத்திலும் துன்பம் நேரும் பொழுதும் எந்த உறவினரும் நண்பரும் வீடு தேடி வருவதில்லை என்பதனை,

“வசந்தம் வரும்போது
மட்டுமே தன்னுடைய
வாசலுக்கு வந்த மனிதர்களில்
எத்தனை பேர்
இலையுதிரில் தன்னை நாடி
வருகிறார்கள்”

என்ற பாடலடிகளில் விளக்கி நிற்கிறார் கவிஞர்.

மதம்

மதம் என்பது மனிதர்களின் மனம் ஒன்றி சம்மதத்துடன் வாழ்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டதே தவிர மதம் பிடித்து பிரிவதற்காக அல்ல. மதத்தை பின்பற்றுபவர்களாக நடிக்கின்ற சில போலிகளு ; க்கு மதம் பிடிப்பதால் மதப்பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இறைவனின் பெயரைச் சொல்லி போலி விளம்பரங்களினால் மக்களைக் கவருகின்ற

போலிகளின் வாழ்க்கையினால் மதங்களில் பிளவு ஏற்படுகின்றது. இறைவன் மனதில் இருக்கிறான் அவனை நாமே உணர வேண்டும் என்பதைக் கவிஞர் குமரி ஆதவன் குறிப்பிடும் போது,

“கீரிடங்களையும்
பீடங்களையும்
உரிமையாக்கிக் கொண்டவர்களே
மதம் மனம் சம்பந்தப்பட்டது
இதை மறந்து
பணம் சம்பந்தப்பட்டதாய்
ஆக்கி விட்டீர்”.
.....
வேதம் ஓதவும்
கூலி பேசுகின்றீர்?” 3

என்கிறார்.

கவிஞர் இறையன்பு “மணியோசையும் மலர் வாசமும் ” என்னும் கவிதைத் தொகுப்பில் கோயிலுள்ள மணியோசைகள் மறைய வேண்டும் என்றும் , இறைபக்தி என்பது மனதளவில் இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். சமுதாயத்திலுள்ள கோயில்களின் மணியோசையினால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை என்பதனை,

“மணியோசைகள் மறைகின்றன
கோயில் மணியோசை எதற்கு?
யாரை எழுப்ப?
எத்தனை ஓசைகள் கேட்டாலும்
தூங்கபவர்கள் எழப்போவதில்லை”

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

பெண் சிசுக் கொலை

இன்றைய குழந்தைகள் நாளை சமுதாயத்தைக் கட்டியெழுப்பக்கூடிய சிற்பிகள் ; பெண் குழந்தைகளைக் கருவிலே கொன்றும் , குப்பைத் தொட்டிகளில் வீசியெறிந்தும் , பெண் சமுதாயத்தையே அழித்துக் கொண்டிருப்பது மிகவும் இழிவானதாகும். பெண் குழந்தைகள் அழிக்கப்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் இன்றைய சமுதாயத்தில் தலைவிரித்தாடுகின்ற வரதட்சணை என்ற கொடியப்பேயாகும் என்பதனை குமரி ராஜீ என்ற கவிஞர் குறிப்பிடும் போது,

“பத்து மாதங்கள்
மாமிசக்குகைக்குள்
துள்ளி விளையாடிய
பச்சிளம் பிள்ளையைப்
பத்து நாளாக
நான் த்ததெடுத்தும்
தட்டிக் கேட்க ஆளில்லை”4

என்கிறார்.

பெண்சிசுக் கொலையைக் குறித்து இறையன்பு “கள்ளிச் செடியும் கள்ளிச் செயலும் ” என்னும் கவிதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெண்குழந்தையை கொல்ல கள்ளி பால் எடுக்க

கள்ளிச் செடிக்கு அருகே செல்கிறாள். அங்கு தாய் நாய் குட்டிகளுக்கு பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த தாய் , நாயின் பாசத்தை பார்த்தாவது குழந்தையின் அம்மா மனம் மாற மாட்டாளா என்ற ஏக்கத்தை கவிஞர் வலியுறுத்திதுகிறார். இதனை,

“கள்ளிச் செடிப்புதரில்
மனிதத் தாய் கொல்லப் பால்
தேடிப் போகிறாள்.
அங்கு,
தாய் நாய் குட்டிகளுக்குப்
பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கிறது”.

எனும் பாடலடி விளக்க கூறுகிறது.

இயற்கை அழிக்கப்படுதல்

சமுதாயத்தில் இயற்கை அள்ளித்தந்த வரமான மனிதன் , அந்த இயற்கையை மெல்ல , மெல்ல, அழித்து உயிர் இயக்கத்தைத் தடைச் செய்யத் தன்னால் இயன்றதைச் செய்து வருகிறான். வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞானமும் , தொழில் நுட்பமும் இயற்கையை அழிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

“அதிகாலையில் எழுப்பி
அப்பாவுடன் ஓடுகையில்
.....
.....
இயற்கை அரண்களின்
ராணி என்று
அப்பா சொன்னார்
அந்த ராணியின் மேனியில்
இன்று ரணங்கள்”5

என்று இயற்கை அழிக்கப்படுவதை குறித்து கவிஞர் தாமரை குறிப்பிடுகிறார்.

சமுதாயத்தில் காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் காடுகளைக் காணவில்லை. ஓடும் ரயிலில் தூரத்தே தெரிகின்ற மரங்கள் இன்று தூர தூரம் போய்விட்டன. காடுகள் அழிக்கப்படுவதற்கு மூலகாரணமாக திகழ்பவர்கள் மனிதர்களே , இயற்கை அழிவது இயற்கையால் அல்ல அது மனிதர்களாலும், மாந்தர்களாலும் படிப்பறிவு இல்லாதவர்களாலும் ஏற்படுகிறது. என்பதனை,

“இயற்கை, இயற்கை எய்துவது
இயற்கையால் நிகழ்வது இல்லை
இது மனிதர்களால், மாந்தர்களால்
மாக்களால்”

என்ற பாடலடிகளின் மூலம் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

தத்துவம்:

தத்துவம் என்ற சொல் , இரண்டு கிரேக்கச் சொற்களான “Philos” மற்றும் “Sophia” இவைகளிலிருந்து உருவானதாகும். Philosஎன்பது அன்பு. Sophia என்பது மெய்யறிவு அல்லது ஞானம். எனவே தத்துவம் என்பது “மெய்யறிவுடன் கூடிய பற்று ” எனப்படும். தத்துவம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் பிதாகரஸ் என்பவராவார். கடவுளுடன்

தொடர்பு கொண்டு கடவுளை அடைவதற்குரிய வழியே தத்துவம் ஆகும். இந்த கருத்தானது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. தத்துவம் செயல்பாட்டில் தொடர்புடையது. கவிஞர் இறையன்பு மனிதனின் வாழ்க்கையையும் மரணத்தையும் தத்துவமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். சமுதாயத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதர்களின் வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் காலம் தான். இதை உணராத மனிதன் வாழ்க்கையை தவறாகப் பயன்படுத்துகிறான். என்பதனை “இருட்டே நிரந்தரம்- வெளிச்சம்தற்காலிகம் ஆதியும் அந்தமும் இருட்டு தான்கருவறையும் இருட்டுகல்லறையும் இருட்டுவெளிச்சம் என்பது இடைப்பட்ட காலம் தான் ” என்னும் பாடலடி மூலம் விளக்குகிறார். மனிதன் உருவான இடமான கருவறையும் இறந்த பின்னுள்ள கல்லறையும் இருட்டு என்று குறிப்பிடுகிறார். இடையில வரும் வெளிச்சம் தான் வாழ்க்கை என்று குறிப்பிடுகிறார். தொகுப்புரை

கவிஞர் இறையன்பு சமுதாயத்தில் நடக்கும் அவலங்களை இக்கவிதைத் தொகுப்பின் வழியாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். சமுதாயத்தை உருவாக்கும் மனிதனே பல பிரச்சனைகளுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்கிறான். பிரச்சனைகளுக்கு முக்கிய காரணமாகத் திகழ்வது அவனுடைய உள்ளார்ந்தச் (மனம் , குணம்) செயல்பாடுகளும் , மனித நேயம் இல்லாததும் தான் காரணம் என்று குறிப்பிடுகிறார். மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையான நம்பிக்கையும் இலட்சியமும் மனித இயல்புகளான ஆசை , அன்பு, ஆடம்பரம் போன்றவற்றினால் சமுதாயத்தில் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதை சிறந்த கவிதைகளால் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற தத்துவங்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அடிக்குறிப்புகள்:

1. தமிழண்ணல், ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம்; ப.93.
2. அருப்புக்கோட்டை செந்தமிழ்கிழார், மனித நேயத்திற்கு வழிகாட்டி, ப.10.
3. குமரி ஆதவன், அருமை மகளே, ப.71.
4. குமரி ராஜா, சுதந்திர அடிமைகள், ப.84.
5. தாமரை, ஒரு கதவும் கொஞ்சம் கள்ளிப்பாலும், ப.69.